

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 552 - 566
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Oportunidades pedagógicas de la inteligencia emocional en los estudios superiores

Pedagogical Opportunities of Emotional Intelligence in Higher Studies

Gabriel A. Torres Díaz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3002-7664>
Universidad de la Costa - Colombia
gtorres6@cuc.edu.co

Camilo Andrés Muñoz Gutiérrez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6700-9929>

Ana Milena Guzmán Valeta

aguzman18@cuc.edu.co

Asunción Lucía Rodríguez Vital

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4810-8857>

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6462689>

Resumen

La investigación busca analizar las oportunidades que brinda la inteligencia emocional como fortaleza de las mejores pedagogías universitarias. Emplea el diálogo como habilidad para la construcción de conocimientos al poner en el espacio intersubjetivo los razonamientos y sensaciones que del mundo se tienen. A su vez, maneja y resuelve los conflictos de la mejor forma posible con la finalidad de crear correctos ambientes educativos, favoreciendo la expresión de la racionalidad crítica como capacidad de conjunto. Se trata de conformar sociedades democráticas al habilitar acertadas competencias comunicativas. Destaca el saber científico no solo como producto intelectual; puesto que la ciencia es también manifestación la dimensión sensitiva. Pues, se parte del principio epistémico que los razonamientos son siempre abstracciones que se realizan a partir del mundo que se siente. La indagación se efectúa desde el enfoque de estudio de caso; pues, caracteriza una situación particular con la intención de inferir saberes generalizables, con alta confiabilidad.

Palabras clave: Inteligencia Emocional; Manejo de Conflictos; Encuentro Dialógico; Educación Superior, Sociedades Democráticas.

Recibido 05-02-2022 – Aceptado 14-04-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Abstract

The research seeks to analyze the opportunities offered by emotional intelligence as a strength of the best university pedagogies. It uses dialogue as a skill for the construction of knowledge by putting in the intersubjective space the reasoning and sensations that one has of the world. At the same time, it manages and resolves conflicts in the best possible way in order to create correct educational environments, favoring the expression of critical rationality as a collective capacity. It is about shaping democratic societies by enabling successful communication skills. Scientific knowledge stands out not only as an intellectual product; since science is also a manifestation of the sensitive dimension. Well, it starts from the epistemic principle that reasonings are always abstractions that are made from the world that is felt. The inquiry is carried out from the case study approach; Thus, it characterizes a particular situation with the intention of inferring generalizable knowledge, with high reliability.

Keywords: Emotional Intelligence; Conflict Management; Dialogic Encounter; Higher Education; Democratic Societies.

Introducción

Es tarea de la formación universitaria el desarrollo de profesionales que sean capaces de aplicar el pensamiento crítico para la construcción del conocimiento científico. En tanto, la actividad cognitiva debe provocar reflexión compartida sobre los entornos sociales, culturales, políticos; vinculados los problemas comunes con los individuales. Consecuentemente, se educa para la producción de las mejores sociedades; se habla de sociedades democráticas al estar cimentadas en la tolerancia y el diálogo como autorización para la mejor convivencia.

Por tal razón, la presente investigación tiene el propósito de evidenciar las ventajas y oportunidades que la inteligencia emocional ofrece para coordinar oportunas pedagogías. Se reconoce la importancia del correcto manejo de las emociones para la resolución de conflictos. Destaca el conocimiento científico no solo como producto de la dimensión intelectual; puesto que la ciencia es también manifestación la dimensión emocional y sensitiva. Pues, se parte del principio epistémico que los razonamientos son siempre producto de las abstracciones que se realizan a partir del mundo que se siente.

Es importante mencionar que la inteligencia emocional muestra diferentes vertientes desde las que describen las diversas emociones tanto positivas como negativas. La resolución de los conflictos, las relaciones interpersonales, afectivas y motivacionales están determinadas por el manejo de las emociones; seguidamente, la educación debe servirse del correcto manejo de estas para hacer posible la acertada construcción de conocimientos. Si los saberes son formas de encuentro humano, estos deben ocurrir de la mejor manera posible; con este propósito, el manejo de la dimensión sensitiva sirve para permitir el diálogo como confluencia.

Las mejores estrategias educativas están lejos de cimentarse exclusivamente desde el manejo de los medios virtuales o el empleo de la lógica discursiva como presentación

adecuada de premisas. Siendo el hombre un ser sensitivo y el conocimiento un acuerdo dialógico ante el mundo, la pedagogía acertada es capaz de suscitar el manejo de las emociones para posibilitar los diálogos en virtud de coordinar saber científico, educar correctamente; esto, con miras a conformar las mejores sociedades.

Por tal razón, la presente investigación tiene el propósito de diseñar una propuesta para el desarrollo de la inteligencia emocional como habilidad pedagógica. Se parte del principio epistémico que considera al diálogo como instrumento para la construcción de los saberes; por tanto, se analizan eventos dialógicos con la finalidad de presentar recomendaciones acertadas. En estos análisis se consideran: Elementos socioafectivos, manejo de conflictos, estilos del docente y de los estudiantes para tratar con los conflictos.

La presente investigación es un estudio de caso, puesto que se genera una propuesta para el desarrollo de la inteligencia emocional a partir del análisis de situaciones concretas. La población del estudio está constituida por cincuenta (50) estudiantes de la facultad de filosofía inscritos en la carrera de educación parvularia e inicial pertenecientes a tres secciones diferentes de la cátedra epistemología y tres (3) docentes universitarios responsables de dictar dicha cátedra.¹

La muestra está conformada por tres diálogos entre docentes y estudiantes, obtenidos de grabaciones tomadas por los investigadores. Se analizan las grabaciones; luego, se describen las situaciones suscitadas, con el propósito de arrojar recomendaciones acertadas. Se consideran: Datos socioafectivos, causa de los conflictos, estilos entre el docente y los estudiantes para manejar los conflictos.

Características contemporáneas de la educación superior

El carácter de las comunicaciones hace que actualmente la globalización de la información sea un evento fáctico. De la sociedad de la información se pasa a la sociedad del conocimiento. Para permitir las oportunidades que ofrecen las sociedades del conocimiento es irrenunciable aprovechar las oportunidades comunicativas con el fin de estructurar sociedades habitables al estar caracterizadas por los reconocimientos humanizantes. Quiere decir que únicamente son posibles las mejores sociedades al poner los recursos al servicio de la humanización de los modos de convivencia.

La sociedad actual se encuentra de nuevo ante la aparente antinomia entre individuo y sociedad, de palabra y pensamiento, de creencias particulares con el saber científico; por supuesto, el carácter de reciente de las innovaciones otorga incertidumbre ante los procesos sociales que se efectúan. Es reto de las sociedades contemporáneas conformar humanidad en medio de las oportunidades que ofrece la virtualidad de las comunicaciones.

¹Considerando que se realizan críticas del desempeño laboral de los docentes se opta por obviar el nombre de la institución. Sólo se menciona que el contexto es latinoamericano.

Los procesos de enseñanza tienen que servir para concretar sociedades tolerantes toda vez que se sirven del pensamiento crítico con el fin de lograr sociedades de conocimiento. La mejor pedagogía es capaz de servir para conformar sociedades donde no prive la violencia como modo que profundiza los problemas; por lo cual, hila aspectos sociales, históricos, motivacionales, tecnológicos y afectivos; es importante mencionar que en esta última se encuentra incluida la inteligencia emocional. Por ello, las pedagogías correctas enseñan inteligencia emocional como competencia que emplea el diálogo para conformar espacios de educación cimentados en la tolerancia y el respeto.²

Desarrollo

La inteligencia emocional como competencia educativa universitaria

El concepto de inteligencia emocional es descrito inicialmente por Peter Salovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de Hampshire. Posteriormente, Daniel Goleman intenta dar una definición diferente de lo que tradicionalmente significa ser inteligente.³ Según Gil 'Adi “Cuando se quiere predecir el éxito de una persona, la medida más apropiada parece ser la inteligencia emocional, o las cualidades del carácter, y no sus calificaciones en las diferentes pruebas de inteligencia tradicionales.”⁴

La inteligencia emocional no es lo opuesto a la racionalidad como habilidad intelectual, ni implica rehuir los conflictos. Alude al desarrollo de capacidades que permiten el control de las emociones, los mecanismos para tratar los desencuentros emocionales, afectivos e intelectuales. Es decir, se cimienta en el autogobierno y autocontrol como fortalezas de la personalidad que permiten las apropiadas aperturas al mundo.

Por otro lado, las habilidades que permiten la inteligencia emocional son necesarias en todas las organizaciones humanas, al permitir las mejores formas para resolver los conflictos, hilar intenciones, voces y razonamientos. Por tanto, demuestra habilidad en las organizaciones empresariales; quiere decir que educar en esta competencia además de servir las mejores estructuras educativas se presenta como oportunidad laboral.

En la educación universitaria articulada desde las exigencias de la inteligencia emocional, el docente sirve como gerente del aula; debe manejar cada uno de los conflictos y acontecimientos que se le presenta para el desarrollo educativo. Las habilidades le permiten atender los conflictos entre los estudiantes; discusiones, imprevistos que interrumpen el desarrollo de competencias investigativas y capacidades intelectivas. La competencia emocional es imprescindible para la prosecución de las sociedades de conocimiento como hilado de razonamientos, interpretaciones y sensaciones del mundo.

²ALIAGA, Frisa. (2020). *Características de la Generación Centenials: Propuesta de modelo de perfil buen docente universitario en Piura*. Tesis para optar al título de Doctora en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Provincia de Piura. Perú.

³GOLEMAN, Daniel. (1996). *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairós. Madrid. España.

⁴GIL 'ADI, Daniel. (2000). *Inteligencia Emocional en Práctica*. Mc Graw Hill. México., p. 21.

Por consiguiente, los profesionales que tienen el propósito de servir de la mejor manera a las sociedades deben contener las habilidades que les permiten la inteligencia emocional. Es un contrasentido esperar sociedades democráticas, tolerantes, justas, si quienes en ellas conviven carecen de las competencias que les permita confluir dialógicamente.

La inteligencia emocional como competencia educativa

Según Olivar y Centeno dentro de los aspectos que confluyen en la inteligencia emocional destacan:⁵

1.- Datos Socioafectivos: Representan las características socioafectivas que identifican tanto a los docentes como a los estudiantes. Entre ellas se encuentran las competencias que el docente debe tener para comprender las diferencias de comportamiento derivadas de la variedad cronológica de los estudiantes. También, comprender los intereses lectores de los estudiantes según sus características socioculturales. Resalta entonces la dimensión cultural de los estudiantes como entidad que conforma los comportamientos; por tanto, es virtud educativa la tolerancia ante las diversas formas humanas de ser.

2.- Causa de los conflictos: Es menester que tanto el docente como el estudiante conozcan las razones de los conflictos que se generan en el aula de clase. Pueden ser consecuencia de: La no aceptación de las opiniones emitidas por los estudiantes, el rechazo del estudiante por la actitud discriminatoria e impositiva al momento de impartir las clases; el desconocimiento del docente de las situaciones sociales, económicas, afectivas y motivacionales de los estudiantes. Quiere decir que educar exige siempre, por parte del educador, capacidad de apertura y tolerancia hacia la diversidad de las formas humanas de ser; donde la tolerancia dista de dejar hacer, significa abrirse dialógicamente ante las diferencias.

3.- Estilos utilizados por los docentes y estudiantes para manejar los conflictos: Este aspecto destaca la inteligencia lingüística como habilidad tanto del profesor como del estudiante para resolver los problemas en el ambiente educativo. Resalta la validación de las palabras que los otros aportan como estrategia que permite las mejores formas de comunicación. A su vez, insiste en los permisos dialógicos que se dan tras el reconocimiento cultural que la otredad presenta.

Resultados del estudio

Tomando en cuenta la metodología empleada por Olivar y Centeno se procede al análisis de las tres muestras dialógicas, quienes constituyen el vehículo que permite abordar el caso.⁶

⁵OLIVAR Rafael; CENTENO Manuel. (2008). Propuesta para la Resolución de Conflictos en la I y II etapa de Educación Básica. *Revista Laurus*. (14) 28., p. 76.

⁶Ibid., p. 36.

Diálogo 1

Tema desarrollado durante la clase: Diversas conceptualizaciones acerca de la epistemología

Docente: Hoy estudiaremos los diferentes conceptos de la epistemología a través de la historia, través de diferentes autores.

Docente: ¿Quién realizó la lectura, acerca del tema?

Docente: Pues si nadie la realizó yo procederé a dar el tema.

Estudiante: Profesor me permite la entrada, es que tuve problemas con el transporte.

Docente: No. Usted debe llegar a la hora indicada pues ya han pasado 15 minutos.

Estudiante: Profesor comprenda es que hay problemas de transporte.

Tomando en cuenta el análisis descrito en la metodología se analizan las muestras según la propuesta establecida por Olivar y Centeno:

Datos Socioafectivos:

En el primer diálogo no se evidencian datos socioafectivos. El docente no toma en cuenta los posibles problemas sociales, motivacionales, afectivos y contextuales que conforman la vida de sus estudiantes como por ejemplo: Cargas familiares, acceso a transporte, acceso a internet, adquisición de libros que les suministren el conocimiento esperado. Aliaga citando el perfil del buen docente destaca que este debe convertirse en un instructor de habilidades holísticas; quiere decir que no solamente forma en el conocimiento de las realidades fácticas del mundo; también, en el reconocimiento humano como competencia para la convivencia. Quiere decir que educar es también provocar las aperturas cognitivas y sensitivas que permiten convivir de manera digna, pacífica y tolerante.⁷

Causa de los conflictos: Muchas veces el docente considera que el estudiante al ser quien recibe los conocimientos, al cumplir las tareas, debe conocerlo todo; esta es una concepción errónea, mucho más si el sistema educativo no ha suministrado las habilidades esperadas. En tal sentido, es deber docente constatar el nivel de aprendizaje del alumnado, desde aquí conformar las estrategias que permitan solventar las limitaciones. Por lo cual, las incomprensiones que generan conflictos entre quienes se encuentran en el hecho educativo parte de presuponer habilidades que el formando carece.⁸

Estilos utilizados por los docentes y estudiantes para manejar los conflictos:

Los estilos utilizados tanto por el docente como por los estudiantes no son los más acordes con los que ameritan los mejores ambientes de instrucción. En el ejemplo, el docente expresa una actitud impositiva al exigirle al estudiante puntualidad; paso seguido, supone

⁷ALLAGA, Frisa. (2020). *Características de la Generación Centenials: Propuesta de modelo de perfil buen docente universitario en Piura*. Tesis para optar al título de Doctora en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Provincia de Piura. Perú.

⁸Ibíd., p. 43.

falsedad por parte del interlocutor al manifestar recriminación ante las explicaciones que el otro ofrece.

Diálogo 2

Tema desarrollado durante la clase: Posturas de la ciencia

Profesor: ¡Buenos días! Hoy estudiaremos las diferentes posiciones de la ciencia como lo son el empirismo y el racionalismo.

Profesor: Para ello hay que tener en cuenta autores de los paradigmas positiva y racionalista.

Alumno: ¿Profesor qué es un paradigma y a qué llamamos positivismo y racionalismo?

Profesor: Usted ya debe saber lo que es ese concepto yo lo di la clase pasada.

Alumno: Disculpe profesor pero no capté la información.

Profesor: Le recomiendo que relea a autores como Popper, Kant, Hursell, Rusell y Hempel.

Alumno: Pero es que en el texto que usted recomendó hay conceptos que yo no entiendo como heurística y hermenéutica.

Profesor: Esto es una clase universitaria y usted debe construir su propio conocimiento.

Alumno: Pues me retiro y retiro la materia porque si no va a explicar lo que le estoy preguntando me voy.

Datos Socioafectivos: En el análisis del diálogo se observa que los involucrados no consideran haberes socioafectivos. El docente no realiza actividades que provoque acercamiento afectivo entre él y los estudiantes. Tal como lo señalan Extremera y Fernández la inteligencia emocional en muchas ocasiones se encuentra desligada de los ambientes educativos; se debe a la sobrevaloración que se le otorga al pensamiento racional y discursivo como única habilidad que construye conocimientos. En tanto, los aspectos socioafectivos y motivacionales son desconsiderados al conformar las diversas estrategias de aprendizaje.⁹

Causa de los conflictos: Se aprecia que el conflicto generado entre el docente y el estudiante se debe a la imposición del docente al desconsiderar los conflictos y limitaciones que conllevan la falta de comprensión por parte del estudiante de saberes que supone comprensión. Tal como lo señalan Olivar y Centeno como principal causa de los conflictos en los ambientes educativos destaca la falta de empatía entre las partes.¹⁰

⁹EXTREMEIRA, Natalio; FERNÁNDEZ, Pablo; CAMPUS de TEATINO. (2004). El Papel de la Inteligencia Emocional en el Alumnado: Evidencias empíricas. *Revista electrónica de educación*. (6) 2.

¹⁰OLIVAR Rafael; CENTENO Manuel. (2008). Propuesta para la Resolución de Conflictos en la I y II etapa de Educación Básica. *Revista Laurus*. (14) 28.

Estilos utilizados por los docentes y estudiantes para manejar los conflictos:

Olivar y Centeno consideran que los mejores estilos socioafectivos emplean el diálogo como medio que resuelve conflictos.¹¹ La muestra dialógica considerada revela la falta de empatía afectiva entre las partes; entonces, es evidente que los mejores ambientes de educación están mediados a través de la empatía. En tanto, las mejores técnicas de enseñanza consideran la condición sensitiva de los involucrados en favor de coordinar estrategia de reconocimiento humano.

Diálogo 3

Tema tratado durante la clase: Algunos términos del conocimiento científico.

Profesor: Estudiantes saquen su cuaderno que voy a dictar una serie de términos que le van a ayudar a comprender la materia.

Estudiantes: Muy bien profesor.

El docente dicta los términos inherentes a la filosofía de la ciencia y a la epistemología.

Profesor: Ahora hagan un resumen de la clase.

Estudiantes: no entendemos.

Profesor: Entonces para la próxima clase realicen un ensayo académico.

Estudiantes: Profesor no sabemos cuál es la estructura de un ensayo académico.

Profesor: Pues yo no voy a explicar eso, investiguen y ya.

Datos Socioafectivos: Al analizar el diálogo se observa que la inteligencia emocional en el aula de clases es prácticamente nula, puesto que el docente se convierte en un simple repetidor de conceptos donde al igual que las muestras anteriores solo interesa el desarrollo de las capacidades intelectuales.

Causa de los conflictos: La falta de empatía conlleva la imposibilidad de ocupar el lugar de enunciación de la otredad como estrategia que permite comprender las afirmaciones. En este sentido, la empatía se presenta como fortaleza de las mejores pedagogías.

Estilos utilizados por los docentes y estudiantes para manejar los conflictos:

Las imposiciones impiden la confluencia entre quienes se involucran en los eventos educativos. Hoy educar significa formar en competencias que susciten el diálogo como confluencia de intenciones, razonamientos y sentimientos. Se observa la importancia de

¹¹ *Ibidem.*

proscribir el principio de autoridad como único sustento de las relaciones educativas; pues, son muchas las oportunidades formativas que se suscitan cuando quienes confluyen reconocen la dimensión sensitiva como haber del otro.

Presupuestos epistémicos de la inteligencia emocional

Los diseños curriculares, así como los programas de estudios se basan en concretos fundamentos epistémicos, ontológicos y axiológicos; responden estos a la concepción que de humanidad, además, los alcances socioculturales que se aspira lograr con los procesos de formación. A pesar que esta propuesta no es un diseño curricular, ni un programa de estudio para el manejo de la inteligencia emocional entre docentes y alumnos de educación universitaria, es pertinente mencionar los presupuestos epistémicos y antropológicos que sustenta la inteligencia emocional como conjunto de habilidades susceptible de coordinar las mejores estrategias pedagógicas.

Destaca que la inteligencia emocional como habilidad rectora de la mejor formación está conformada por un conjunto de estrategias que buscan formar individuos capaces de construir el conocimiento científico a través de la resolución de conflictos. En consecuencia, se atiende al hecho que los seres humanos realizan procedimientos cognitivos individuales y sociales que les permiten conformar conocimientos. Por lo tanto, los haberes individuales se favorecen a través de la lectura, meditación y reflexión solitaria como momento intersubjetivo.

Seguidamente, los saberes conformados en el espacio subjetivos son exteriorizados a través de la palabra. El espacio intersubjetivo sirve de encuentro de los razonamientos privados. Únicamente se hilan conocimientos como habilidades sociales en el encuentro intersubjetivo. Este espacio se autoriza por el empleo del diálogo como estrategia que fusiona horizontes cognitivos.

En tanto, la inteligencia emocional impulsa los haberes que permiten las mejores formas dialógicas al servir la escucha, la tolerancia, el reconocimiento de la sensibilidad alterna, el reconocimiento de la dignidad presente en toda vida como legitimación de la palabra. Paso seguido, se establecen estrategias que cimentadas en la dimensión sensible permite la confluencia de pensamientos, razonamientos, intenciones e inquietudes que impulsan el pensamiento crítico como habilidad que permite consentimientos.

Entonces, la inteligencia emocional se presenta como una serie de competencias que benefician el diálogo como espacio de confluencia humana. Los consensos buscan invalidar las distancias que se imponen desde los desconocimientos humanos. Toda vez, se trata de la aproximación comprensiva en favor de las confluencias que permitan la convivencia. Por supuesto, beneficia esto los hechos educativos, impulsa las sociedades democráticas, permite la resolución de los conflictos, urgencias y límites comunes. Es menester considerar que:

Se reconoce la dignidad presente en la vida del Otro; y desde esa condición se diseñan e implantan estrategias educativas que poseen la principal

finalidad de formar seres humanos que asuman los procesos productivos en función de multiplicar y expresar lo esencialmente humano.

Nos referimos a la compasión, la solidaridad, la escucha dialógica, la validación de los haberes culturales del Otro como constituyente a priori de toda relación humana. Seguidamente, estos valores sirven a modo de metarrelatos que coordinan, construyen, edifican procedimientos pedagógicos que maximizan la producción de lo humano.¹²

Busca desarticular las distancias que los totalitarismos colocan entre los seres humanos. La inteligencia emocional como estrategia cognitiva provoca las mejores formas de convivencia al quebrar los dogmatismos, los fanatismos que las sociedades contra democráticas provocan. Por lo cual, se presenta como un conjunto de competencias que legitiman la democracia al validar la palabra como instrumento que solventa problemas. Trata sobre derogar la agresividad de las sociedades contemporáneas en favor de la tolerancia que ameritan las mejores relaciones humanas.

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional en ambientes universitarios

Es pertinente mencionar que las estrategias que se proponen en esta investigación están sustentadas en autores como Goleman, Ekman, Rojas y Valera; Olivar y Centeno tomando en consideración aspectos como:

- Clasificación de las emociones.¹³
- Manejo de conflictos.
- Desarrollo de la inteligencia emocional a través de la lectura de textos literarios y filosóficos.

A.- Estrategias vinculadas con el manejo de conflictos: Según Olivar y Centeno el manejo de conflictos es uno de los aspectos más importante dentro de las dinámicas institucionales. Considerando que las universidades son instituciones educativas donde se construye conocimientos a través de la relación que se establece entre los docentes y estudiantes, es de sumo valor la resolución de conflictos como estrategia que fomenta la mejor convivencia.

¹²SOTO MOLINA, Jairo; RODELO MOLINA, Milys; VANEGAS, Witt. (2021). La Educación Dialógica en la Pedagogía de la Confianza como Estrategia de Emancipación Contemporánea. *Revista de Filosofía*. Número Especial. Universidad del Zulia. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36050/38993> en diciembre de 2021., pp. 152-168., p. 153.

¹³EKMAN, Paul. (1979). *About Brows: Emotional and conversational signals*. En *Human Ethology*., p. 12.

Resalta la ausencia de estrategias para el manejo de los conflictos en el diseño de los planes curriculares. En tal sentido, al suponer que los conflictos son realidades que escapan del ambiente educativo, se desaprovechan las oportunidades que el manejo de estos ofrece. Por supuesto, coloca ante el reto de insertar el manejo de los conflictos como oportunidades en los planes de formación que se precien de efectividad.¹⁴ Por consiguiente, destacan como estrategias para el manejo de conflictos en ambiente escolar:

- Disposición para los acuerdos entre cada una de las partes involucradas, con el fin de llegar a la solución de los problemas.
- Capacidad para entender las características socioculturales alternas.
- Al considerar que las discusiones suscitan situaciones que muchas veces implican la pérdida del autocontrol, debe practicarse la auto-observación con el objetivo de mantener el gobierno de sí en situaciones conflictivas.¹⁵
- Establecer diálogos entre docentes y estudiantes con el fin de crear empatía al demostrar la capacidad de colocarse en el lugar de enunciación de la otredad, conociendo que cada mundo que se ocupa está caracterizado por situaciones particulares.
- Desarrollar la inteligencia lingüística a través del manejo de los actos de habla utilizados tanto por docentes como por estudiantes, con la finalidad que los intercambios de razones sustituya la imposición. Según Gil' Adi "La inteligencia lingüística es la habilidad de poner en las palabras, con claridad, agudeza, perspectiva, pensamientos y sentimientos. Podemos observar esta habilidad expresada por los poetas: la sensibilidad que tienen con el significado y con el orden de las palabras."¹⁶

B.- Estrategias relacionadas con el control de las emociones: Según Goleman¹⁷ y Ekman existe una clasificación de las emociones; se distinguen entre: Emociones positivas y emociones negativas para el ser humano. Sin embargo, los investigadores contemporáneos han demostrado que las emociones no son ni positivas ni negativas, ya que ellas ayudan al ser humano a expresar, canalizar los conflictos ubicados en la psique.¹⁸ Por ello, como acertada estrategia de convivencia se recomienda la deliberación de las emociones a través del diálogo. La estrategia permite consensuar como fortaleza en los encuentros humanos.

Por consiguiente, este tipo de estrategias tiene el propósito de establecer una relación directa y afectiva entre docentes y estudiantes. Busca evitar discusiones, peleas, malos tratos y entendidos en el ambiente escolar. Quiere decir que para el acertado manejo de los conflictos debe considerar:

¹⁴BRAVO, Valerio. (1999). *Terrores del Fin de Milenio. Del orden de la utopía a las Representaciones del Caos*. El libro de Arena de ULA. Mérida.

¹⁵GIL' ADI, Daniel. (2000). *Inteligencia Emocional en Práctica*. Mc Graw Hill. México.

¹⁶Ibíd. P. 17.

¹⁷GOLEMAN, Daniel. (1996). *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairós. Madrid. España.

¹⁸EKMAN, Paul. (1979). *About Brows: Emocional and conversacional signals*. En *Human Ethology*.

- El docente debe romper las distancias antes de comenzar la clase con estrategias y actividades que expresen la dimensión emocional.
- Considerar el ambiente escolar un lugar que se beneficia al no arrastrar a ella las emociones derivadas de conflictos foráneos. En tal sentido, tanto docentes como estudiante proscriben llevar al espacio educativo los conflictos no concernientes al lugar.

C.- Estrategias vinculadas con la lectura de textos psicológicos, literarios y filosóficos

La psicología, la filosofía y la literatura son expresión de la dimensión sensitiva y racional humana. Expresan en el espacio intersubjetivo los haberes de la subjetividad; por eso, tienen la capacidad de poner en común las razones y sensaciones. Por lo cual, la contemplación y creación artística sirve para el encuentro de las diversas condiciones humanas. La inteligencia emocional como estrategia de las mejores pedagogías se sirve del valor artístico y filosófico para expresar, volver común las razones y sensaciones humanas; desde esta habilidad articular encuentros y consensos.¹⁹

Entonces, las mejores expresiones, por lo menos las más útiles para el ambiente educativo, son aquellas obras que tratan temas de carácter universal como el amor, las rivalidades, las violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia. En tanto, posibilita el encuentro de razones y sensaciones por parte de quienes confluyen en los hechos pedagógicos. Más precisamente, los temas en estudio sirven como trasfondo para presentar, discutir, tratar los problemas que afectan las situaciones socioculturales compartidas por los miembros de la clase. En tanto, destaca como aporte:

- **Texto de carácter psicológico:** Las reflexiones que se suscitan a partir del análisis de textos de carácter psicológico permite poner en común las razones que sustentan los comportamientos. De esta manera, al demostrar la capacidad de pensar, reflexionar los fundamentos de la conducta pueden explicarse las situaciones violentas con miras a encontrar vías más sensibles, humanas y humanizantes para lidiar los desencuentros.
- **El texto literario:** Este tipo de texto en cualquiera de los géneros que se presente: Narrativa, poesía, teatro; ayuda a desarrollar la imaginación del lector. Desencadena una serie de emociones relacionadas con la alegría, la sorpresa, el suspenso, la crítica. Al inicio de cada clase se recomienda algunos minutos para leer y reflexionar estos textos. Demuestra la ventaja de crear empatía al conocer que el mundo es también un lugar que con otros se siente y comparte. Más allá, la literatura demuestra alta capacidad de reflexión sensitiva del mundo; en tanto, beneficia la capacidad de colocarse en el lugar de enunciación de la otredad.

¹⁹ HEIDEGGER, Martin (1995). *Arte y Poesía*. FCE. México.

- **El texto filosófico:** Al igual que el texto literario recrea la psique de los estudiantes y los profesores porque considera asuntos que afectan directamente la condición humana. Por lo cual, es instrumento valedero para conformar humanidad en cuanto informa sobre la condición social de conjunto.

D.- Estrategias que generan la realización de tareas de manera interesante y placentera: La inteligencia emocional se desarrolla al realizar tareas que sean interesantes para quienes la realizan; a la vez, demuestran la capacidad de ser placenteras. Por esto, se recomienda identificar los asuntos de mayor interés para la comunidad, desde aquí elaborar estrategias que susciten reflexionar sobre estas. Puntualmente, involucrar la acción del conjunto educativo para ofrecer la oportunidad de generar encuentros a través del empleo de la palabra como puesta en común.

Ahora bien, seguidamente se presentan una serie de actividades a realizar tanto por el docente como por el estudiante para el logro y desarrollo de la inteligencia emocional.

Actividades para el docente:

- Despertar el interés de los alumnos hacia la alfabetización de las emociones como acertado proceso de producción de conocimientos.
- Presentar y facilitar a los estudiantes diferentes tipos de textos que estén vinculados con la manifestación de las emociones y la inteligencia emocional; entre ellas, bibliografía que trata temas de psicología, textos literarios y filosóficos.
- Presentar actividades de escritura relacionadas con el contexto sociocultural compartido; también, con las situaciones emocionales individuales. A su vez, pueden emplearse recursos interactivos digitalizados.
- Motivar el interés del estudiante hacia el buen uso del lenguaje al fomentar estrategias pedagógicas que impliquen el empleo del diálogo como instrumento que solventa conflictos.
- Dictar los contenidos programáticos presentes en el programa vinculándolos con la inteligencia emocional.
- Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico como evento de conjunto al suscitar espacios de encuentro y discusión intersubjetivo.

Actividades del alumno:

- Realizar las actividades propuestas por el docente.
- Revisar y analizar la bibliografía relacionada con los contenidos inherentes al desarrollo de la inteligencia emocional.
- Desarrollar habilidades y destrezas comunicativas a través de ejercicios de escritura; en estos se manifiesten afectos, emociones y sentimientos.
- Redactar textos científicos sin desvincular la dimensión subjetiva.

- Recopilar y analizar textos vinculados con aspectos de la inteligencia emocional independientemente cual sea la materia objeto de estudio, puesto que la inteligencia emocional se encuentra inserta en todas las áreas del conocimiento. Estas actividades deben realizarse considerando las siguientes especificaciones: Deben evitarse los errores ortográficos, redacción y uso de los signos de puntuación; a su vez, errores de concordancia. Al exponer las ideas y sentimientos debe evitarse la falta de claridad y precisión; también, el empleo de muletillas.

Consideraciones finales

Se determina tras el análisis del estudio de caso que no se siguen las directrices pedagógicas que la inteligencia emocional promueve para hacer posible apropiados ambientes educativos. El docente carece de empatía para tratar los conflictos en el ambiente escolar. Por lo cual, las imposiciones sustituyen los acuerdos. En consecuencia, los alumnos responden de manera desacertada ante las malas prácticas docente. Se evidencia la violencia como quiebre de los acuerdos. Por supuesto, afecta, interrumpe los mejores ambientes escolares, limitando la acertada formación de los alumnos. A su vez, afecta el rendimiento escolar.

Entonces, educar es siempre una actividad cambiante que contiene la posibilidad de modificar las condiciones de vida que junto a Otros se habita. Se promueve la pregunta para validar muchas formas de diálogo; diálogos que significan el encuentro de las diversas interpretaciones del mundo con la finalidad de cimentar el reconocimiento humano. Conocer el mundo deviene de un proceso creativo donde el cuestionamiento es esencial como ente que regula. Conocer jamás es entrega, dádiva del conocimiento de quien conoce a quien desconoce. La pedagogía se concibe como un proceso activo, donde intervienen una multitud de características, de potencialidades y posibilidades. En el espacio educativo acontecen procesos de formación activos y progresivos; donde el educador es el facilitador de las conciliaciones que se suscitan.²⁰

Se recomienda la capacitación en habilidades provocadas por la inteligencia emocional. Tratamos con un saber que debe permear la totalidad curricular. Por lo cual, exige la consideración de quienes tienen la responsabilidad de coordinar, ejecutar y supervisar los planes de formación nacional.

Seguidamente, las prácticas de inteligencia emocional requieren, por supuesto, la formación y entrenamiento en estos haberes de los educadores. También, espacio de formación dentro de los planes educativos. Se insiste en la necesidad de atender a la

²⁰SOTO MOLINA, Jairo; RODELO MOLINA, Milys; VANEGAS, Witt. (2021). La Educación Dialógica en la Pedagogía de la Confianza como Estrategia de Emancipación Contemporánea. *Revista de Filosofía*. Número Especial. Universidad del Zulia. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36050/38993> en diciembre de 2021., pp. 152-168., p. 159, 160.

inteligencia emocional como capacidad fundamental de los mejores planes de instrucción. Pues, al sustentarse en prácticas dialógicas emplea la palabra como instrumento de encuentro, puesta en común de los razonamientos y sensaciones humana; haberes que deben desplazar los espacios ocupados por las imposiciones.

Al considerar que “El mundo está marchando a un nuevo milenarismo de la mano de la intolerancia y la depredación, la cual se encuentra haciendo estragos en la naturaleza, tanto medioambiental como espiritual de la humanidad.”²¹ Se insiste en la posibilidad de coordinar sociedades democráticas. Sucede que habilitar en las mejores competencias comunicativas, donde el diálogo, la empatía, la capacidad de colocarse en el lugar de enunciación de la otredad, crea la posibilidad de subvertir la violencia como sustento de las imposiciones que impiden las sociedades democráticas.

Al reconocer que los egoísmos, la pérdida del autogobierno, la falta de escucha, falta de validación de los valores culturales del otro, acompañan y provocan las crisis de convivencia actuales; abogar por la empatía como sustrato de los encuentros dialógicos significa impulsar sociedades que se cimentan en los consensos. Impulsa humanizar la convivencia al validar el diálogo como evento que conforma humanidad.

²¹ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2021). Vulnerabilidad y Vulnerabilizados, una Reflexión para la Construcción de Democracias y Multiculturalismo del Tercer Milenio. *Revista de Filosofía*. (38) 99. Universidad del Zulia. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37037/40201> en diciembre de 2021., pp. 126-159., p. 129.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org